

Радянсько–американські міжелітні неоімперіалістичні тіньові взаємодії

Предметом дослідження є теоретичні аспекти неоімперіалістичного впливу тіньової політико–економічної розвідки влади в структурі неформальних елітних надкраїнових зв'язків, її значення в системі реалізації державної неоімперіалістичної політики СРСР в пізньорадянській період.

Метою дослідження є визначення змісту сучасних міжімперіалістичних процесів в пізньорадянській період розвитку, що запроваджувалися засобами тіньової політико–економічної розвідки в системі тіньової «автономної» влади, їх згубність для долі СРСР.

Методи дослідження. У роботі застосовано сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність і ефективність дослідження.

Результати роботи. У статті обґрунтовується необхідність подальшого дослідження досвіду використання таких спеціальних державних тіньових асиметричних засобів протидії ворожому конкурентному впливу як тіньова політико–економічна розвідка, її роль у функціонуванні феномену тіньової «автономної» влади, розвитку міжімперіалістичних процесів у пізньорадянській період.

Галузь застосування результатів. Система наук з галузі державного управління, економічної безпеки, права, широке коло проблем соціально–економічних наук з дослідження дисфункціонального розвитку.

Висновки. Основні підсумки дослідження, їх теоретичні результати слід звести до наступних висновків: 1) основним осередком сучасних тіньових процесів у владній сфері є тіньова «автономна» влада, розвиток якої має глобальний характер; 2) за радянської доби влада активно використовувала її потенціал, який за пізньорадянського періоду набув розвинутої внутрішньоміжконкурентної форми; 3) градієнтом діяльності тіньової пізньорадянської влади був неоімперіалістичний вплив у взаємодії з елітою США; 4) тіньова політико–економічна розвідка за сучасних умов потенційно виступає потужним асиметричним засобом протидії сучасним формам військової неоімперіалістичної агресії.

Ключові слова: тіньова «автономна» влада, сучасна форма неоімперіалістичного впливу, атрактори владного тіньового зростання, фінансово–розвідувальні комунікації, неоімперіалістичний реванш.

ПРЕДБОРСКИЙ В.А.

Советско–американские межэлитные неоимпериалистические теневые взаимодействия

Предметом исследования являются теоретические аспекты неоимпериалистического влияния теневой политико–экономической разведки власти в структуре неформальных элитных надгосударственных связей, ее значение в системе реализации государственной неоимпериалистической политики СССР в позднесоветский период.

Целью исследования является определение содержания современных межимпериалистических процессов в позднесоветский период развития, которые внедрялись средствами теневой политико–экономической разведки в системе теневой «автономной» власти, их пагубность для судьбы СССР.

Методы исследования. В работе применена совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, исторический, логический, что позволило обеспечить концептуальное единство и эффективность исследования.

Результаты работы. В статье обосновывается необходимость дальнейшего исследования опыта использования специальных государственных теневых асимметричных средств противодействия вражескому конкурентному воздействию как теневая политико–экономическая разведка, ее роль в функционировании феномена теневой «автономной» власти, развития межимпериалистических процессов в позднесоветский период.

Область применения результатов. Система наук в области государственного управления, экономической безопасности, права, широкий круг проблем социально–экономических наук по исследованию дисфункционального развития.

Выводы. Основные результаты исследования, их теоретические результаты можно свести к следующим выводам: 1) основной ячейкой современных теневых процессов во властной сфере является тень «автономная» власть, развитие которой имеет глобальный характер; 2) в советский период власть активно использовала ее потенциал, который в позднесоветский период приобрел развернутую внутримежконкурентную форму; 3) градиентом деятельности теневой позднесоветской власти было неоимпериалистическое воздействие во взаимодействии с элитой США; 4) тень политико–экономическая разведка в современных условиях потенциально выступает мощным асимметричным средством противодействия современным формам военной неоимпериалистической агрессии.

Ключевые слова: тень «автономная» власть, современная форма неоимпериалистического воздействия, аттракторы властного теневого развития, финансово–разведывательные коммуникации, неоимпериалистический реванш.

PREDBORSKIJ V.A.

Soviet–american interzetic neoimperialist shadow interactions

The subject of research is the theoretical aspects of the neo–imperialist influence of the shadow political and economic intelligence of the government in the structure of informal elite supranational relations, its importance in the system of state neo–imperialist policy of the USSR in the late Soviet period.

The purpose of the study is to determine the content of modern inter–imperialist processes in the late Soviet period of development, introduced by means of shadow political and economic intelligence in the system of shadow «autonomous» power, their detriment to the fate of the USSR.

Methods of research. The paper uses a set of scientific methods and approaches, including systemic, historical, logical, which allowed to ensure the conceptual unity and effectiveness of the research.

Results of the work. The article substantiates the need for further study of the experience of using such special state shadow asymmetric means of counteracting hostile competitive influence as shadow political and economic intelligence, its role in the functioning of the phenomenon of shadow «autonomous» power, development of inter–imperialist processes in the late Soviet period.

Application of results. The system of sciences from the field of government, economic security, law, a wide range of problems of socio–economic sciences from the study of dysfunctional development.

Conclusions. The main results of the study, their theoretical results should be reduced to the following conclusions: 1) the main focus of modern shadow processes in the power sphere is the shadow «autonomous» power, the development of which is global in nature; 2) during the Soviet era, the government actively used its potential, which in the late Soviet period acquired a developed intra–competitive form; 3) the gradient of the shadowy late Soviet power was neo–imperialist influence in interaction with the USA elite; 4) shadow political and economic intelligence under modern conditions potentially acts as a powerful asymmetric means of counteracting modern forms of military neo–imperialist aggression.

Keywords: shadow «autonomous» power, a modern form of neo–imperialist influence, attractors of power's shadow growth, financial and intelligence communications, neo–imperialist revenge.

Постановка проблеми. Градієнтний розвиток сучасних владних процесів свідчить про наявність розширеного відтворення перманентної дисфункційної неспроможності інституційно–владної структури, її тотальної нетранспарентності та тінізації, високої адаптогенності влади щодо нейтралізації всіх форм громадського контролю

та впливу. У чому причина наявності цього стійкого антиреформістського тренду щодо ефективного суспільного реформування, перманентної екзистенційної неспроможності влади щодо демонтажу пострадянського системного напівколоніального колабораціоністського залежного тренду розвитку, від неоімперіалістичних впливів

низької її суспільної дієздатності, корупційно–олігархічної спрямованості в різних метаморфозних владних командах? Чи є вони проявом лише стохастичної неефективності сучасного політико–економічного класу, чи є фатальними наслідками нездоланих довгострокових протиріч вітчизняного розвитку?

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. До вітчизняних досліджень з теорії тінізації належать праці А.С. Гальчинського, В.Д. Базилевича, А.В. Базилюка, О.І. Барановського, В.М. Бородюка, Г.С. Буряка, З.С. Варналія, А.С. Гальчинського, Я.Я. Дьяченка, М.О. Кизима, С.О. Коваленка, І.І. Мазур, В.О. Мандибури, О.В. Турчинова та ін. Значний внесок у розробку адміністративно–правових і кримінально–правових аспектів протидії тінізаційним процесам влади здійснили вітчизняні вчені–юристи.

У той же час, у зв'язку з недостатнім системним вивченням явищ тінізаційних протиріч розвитку, перш за все у владному сегменті суспільних процесів, причин їх існування, історичних особливостей формування тіньової інституційної структури влади, потребують подальшого дослідження дисфункціональна структура влади та механізми тіньових поліструктур тіньового тиску, що стають потужним тіньовим буфером на шляху здійснення системних суспільних реформ. Все це обумовлює необхідність дослідження спеціальних антиреформістських можливостей тіньових структур влади.

Метою статті є подальше дискурсивне вивчення причинного комплексу тінізаційних аспектів сучасного зростання, у тому числі множини тіньових владних процесів в умовах псевдомодернізації та псевдореформування як факторів посилення тінізаційно–криміногенних, неоімперіалістичних явищ у владній сфері.

Виклад основного матеріалу. Однією з базових загроз на шляху динамічного поступу для нашої країни, що несе в собі небезпечний інституційний ембріон системної корупції, тінізації, утворення особливих преференційних закритих зон для суб'єктів–аффіліантів, викривлення ресурсів їх діяльності, доходів та потуг, однією із форм вузькогалітарно–корпоративної системи цінностей та зв'язків є так званий феномен «автономної тіньової влади», що виступає як головний суб'єкт проведення сучасних тінізаційних псевдореформ, що сприяють збереженню неокolonіального статусу країни, позицій колабо-

раційної тіньової олігархії, зорієнтованої на отримання паразитарної монопольної ренти.

Так, існування тіньової «автономної» влади обумовлює становлення організаційної форми еліти, що надає можливості найбільшого сприяння утворенню монополії щодо елітних зовнішніх і внутрішніх владних рішень, за рахунок поділу суспільного простору на два його паралельні модули: тіньовий псевдореальний «автономний» та офіційний фізичної реальності.¹ Чим вище розрив, ізолюваність, дискреційна селективність складу двох модулів простору влади, тим вище розмір тіньової дельти.

Сучасний феномен розвинутої «автономної тіньової влади» як сучасна форма неоімперіалістичного тіньового впливу, історичного розвитку, трансформації, визрівання – це закрита для суспільства, світу тіньова зона влади, її «квазімасонська ложа», бізнесу, плутократії, олігархії, базовий (у межах тінізаційного простору) системоутворюючий сектор владного управління, сектор інституційної асиметричності, викривленості, клановості, що визначає головні інтереси та протиріччя між владою та суспільством, тінізуючі фактори суспільного розвитку. Це синергетична форма утворення та розширення міжсекторного розламу в структурі ресурсів влади, що покладена на підсилення потоку гібридизації (синкретизму влади, бізнесу, плутократії, криміналітету). Вона є кінцевим реальним бенефіціаром державних офіційних рішень, зокрема неоімперіалістичної експлуатації. Останні є лише ресурсом чи прикриттям реалізації інтересів суб'єктів тіньової «автономної» влади, причиною недієздатності офіційної влади. Особливості конкретної соціально–економічної форми автономного сектора залежить від відповідних модифікацій цього сектора і конкретно–історичних умов формування.

Змістом категорії «автономна тіньова влада», таким чином, є відносини владарювання для нелегітимного, з конституційно не визначеним владним статусом, обмеженого кола осіб, забезпечених олігархічними, плутократичними, бізнесовими, політичними, корупційними (у тому числі

¹ Це утворює стереотипний псевдореальний паттерн своєрідного синкретичного поєднання простору відкритих для світу блискучих за формою, але обмежено ефективних за змістом комунікацій, особливо у певних «делікатних» сферах світських взаємодій і домінуючого, продуктивного простору андеграунду різноманітних підкилимних заштункових, не обтяжливих загальноприйнятими нормами поведінки щодо елітних стосунків, що в єдності й становлять систему комунікацій сучасної еліти.

наднаціонального рівня), родинними зв'язками з вищими щаблями адміністративно-судової влади, правоохоронних органів, політичних партій, ЗМІ, відсутністю економічної, політичної конкуренції в поєднанні з необмеженим доступом до експлуатації національних ресурсів країни, природних монополій. До числа суб'єктів тіньової влади слід віднести і наявність тіньових перевертнів офіційних державних структур – дволиків Янусів, які суміщають виконання офіційних і тіньових функцій.

У системі тіньової влади, як правило, існує декілька владних структур, які конкурують між собою за кращі позиції у тіньовій владі. Ця система поліструктур по-різному може запускати ті чи інші механізми влади, наближати їх чи віддаляти від оптимальних режимів функціонування суспільної системи, запускати ті чи інші атрактори владного зростання.² Так, у структурі тіньової влади пізно-радянської доби існувало декілька тіньових структур, діяльність яких по-різному сприяла розвитку суспільства, «запуску» ними таких тіньових монополізмів, які призвели до принципово різних ризиків еволюції суспільних систем вже у пострадянський період, обслуговування та прямої їх участі у неоімперіалістичній експлуатації залежних країн.

Система тіньової влади має широкий комплекс генетично визначених архетипів режимів еволюційної поведінки в залежності від значень певних внутрішніх і зовнішніх параметрів функціонування (вони називаються керуючими). Різним режимам відповідають різні варіанти архітекtonіки складних економічних механізмів, що запроваджують комплекс асимільованих архетипів і реалізуються відповідно до характеру зміни керуючих параметрів. У залежності від цього система «обирає» той чи інший режим [1, с. 26–28]. У цих умовах корупція набуває системного характеру, стає неодмінним атрибутом адміністративної системи, іманентним способом її регуляції.

Загалом суспільна форма «автономної тіньової держави» є, в сучасних умовах, головною внутрішньою загрозою національної безпеки, що виявляється у гальмуванні суспільних реформ, мімікрії

² Динамічна система може характеризуватися тою чи іншою сукупністю параметрів, кожен з яких приймає значення з певної множини. Область значень усіх таких параметрів становить простір станів цієї системи. Виявляється, що автономна поведінка душе широкішого класу динамічних систем влаштована так, що приводить систему до певного підпростору станів, в якому вона стійко перебуває, тобто під час руху не виходить за межі згаданого підпростору. Цей підпростір і є атрактор. Зовнішні впливи можуть вивести систему з її атрактора, однак коли вони припиняють дію, вона знову повертається до нього.

під справжні реформи, у загальному, аларміському найсуттєвішому зниженні рівня національного розвитку та життя народу, архаїзації та деградації державних та суспільних інституцій, зокрема має суттєвий вплив на наявність довготривалої кризи державного управління, на реалізацію псевдоринкових тінizations реформ, що забезпечують інтереси правлячого класу до здійснення тіньового перерозподілу власності та влади.

Вітчизняне суспільство як маргіналізований сектор російського не витримало тиску західних цінностей в процесі модернізації: у зв'язку із значним послабленням традиційних культурних цінностей, особливо у елітних структурах, їх перехід на західні соціокультурні норми спричиняє прискорений процес кризи синкретичного образу світу і синкретичної соборної свідомості, який припадає на другу половину XIX ст. Протягом XX ст. українське суспільство разом з російським у зв'язку з руйнацією системи традиційних цінностей переживає два періоди гострої системної кризи – на початку і в кінці XX ст. Однак особливо цей процес прискорився в умовах сучасних трансформацій, який призвів до домінування у владних структурах тіньових паразитарних утворень.

До структур «автономної тіньової влади» належать елітні фінансово-розвідувальні комунікації, що сформовані різними конкурентними структурами «автономної тіньової влади» та фінансово-олігархічними колами аристократичних кланів різних країн, яким іманентно притаманний тіньовий режим життєдіяльності і які відіграють найважливішу роль в реальному механізмі «тіньової» держави.

У 60–70-ті роки XX ст. сталися принципові зміни у складі наднаціональних еліт провідних країн світу в механізмах тіньових «автономних» влад. Так, в міжелітному балансі сил тіньових влад заходу та сходу відбулося поступове захоплення влади новими силами реваншу, що намагалися відновити втрачені панівні позиції неоімперіалізму замість прихильників теорії конвергенції.³

Уважне вивчення фактів й обставин російської (в тому числі радянської, пострадянської) історії за останні 200 років з невблаганністю приму-

³ Традиційно у всіх західних, радянських працях наукового характеру теорія конвергенції зв'язується із західними, в тому числі лівоорієнтованими економістами реформістського спрямування. Однак деякі сучасні російські дослідники доводять, що вперше засади теорії конвергенції були розроблені у відповідності з вказівками І.В. Сталіна відомим радянським економістом угорського походження Є.С. Варгою, за чийми підручниками політекономії капіталізму вчилися радянські студенти аж до кінця 1980-х років [2, с. 289–292].

шують зробити парадоксальний невітшний висновок: у переважній більшості розвилки цього відрізка історії та її ключових моментах із декількох можливих атракторів розвитку тіньової влади завжди актуалізувався найбільш несприятливий для країни варіант. Подібна ситуація склалася і у пізньорадянський період розвитку. Це, на думку дослідників, зв'язано з тим, що російська (радянська, пострадянська історія) – це єдина країнова історія, що визначається не як явище випадкового процесу, а як псевдовипадкова послідовність. Інакше кажучи, згідно з результатами застосування найбільш сучасних методів кількісного соціально-економічного моделювання, російська (радянська) історія унікальна і має на відміну від інших країнових історій суб'єктивний, дискреційний або проектний характер [2, с. 323–328].

Заявлений дискреційний характер російської (радянської, пострадянської) історії частково визначений рекордною кількістю злочинів, негідників, тулиць у складі правлячого класу. Додатковим обтяжливим фактором, що визначають особливу вразливість пострадянської еліти, є дії осіб з правлячого прошарку тіньової влади, спрямовані на налагодження зв'язків вже у глобальному масштабі з найбільш паразитарними, хижими, неоімперіалістичними і девіантними угрупованнями і паттернами світової глобальної еліти [2, с. 327–328]. Ці закономірності у повній мірі виявили себе у пізньорадянський та пострадянський періоди в особливостях функціонування елітної тіньової влади.

Зовнішній градієнт еволюції системи тіньової «автономної» влади на національних теренах у пізньорадянський та пострадянський періоди обумовлений не тільки як суперництво Заходу і Сходу і, відповідно, США і СРСР, але й як спільну неоімперіалістичну операцію США і СРСР щодо демонтажу та поділу Британської колоніальної імперії засобами нового типу жорстких протиставлень – фінансово-економічних війн. Епоху цих війн відкривають операції Сполучених Штатів проти Великої Британії під час війни 1956 р. між Ізраїлем та арабськими країнами, перш за все Єгиптом. Як відомо, на боці агресора (Ізраїлю) виступили Велика Британія та Франція, в той час як СРСР всіляко підтримував режим Г. Насера, який консультували колишні визначні діячі Третього рейху, а Сполучені Штати надали підтримку Єгипту шляхом атаки на британський фунт стер-

лінгів і блокування кредитів Великій Британії з боку американських банків.

Значна частина тогочасної британської еліти, особливо тої, що групувалася навколо Віндзорів–Маунтбеттенів, добре усвідомлювала, що занепад Британської імперії у визначній мірі є справою рук не СРСР, а перш за все Сполучених Штатів. Відповідно, Америка, як влада, держава і цивілізація вороже налаштована проти інтересів старої британської еліти, до якої відносилась не тільки родова аристократія, але й торгово-фінансова верхівка Сіті, де приблизно в рівній ступені були несприятелі різні британські, європейські і сефардські фамілії.

На початку другої половини 1960-х років серед консервативно-роялістського паттерна тіньової влади британської еліти посилилась група, яка почала системно працювати над усуненням ризиків щодо виживання Британії після розпаду імперії та її розділу між США і СРСР [2, с. 396–473].

Групу сформував Луїс Маунтбеттен–Баттенберг, один із найбільш шанованих осіб у британській еліті, член королівської фамілії, прихильник Британської імперії. Під час своєї діяльності як останнього генерал-губернатора Індії, він найтіснішим чином взаємодіяв зі своїм багаторічним близьким другом Дж. Неру, який був вхожим у сім'ю Маунтбеттенів до самої своєї смерті.⁴

Тіньова група Л. Маунтбеттена повинна була знайти вихід із край важкої ситуації, в якій знаходилася Британська аристократично-фінансова еліта в середині ХХ ст. Крім того, що США і СРСР розвалили і поділили Британську імперію,

⁴ Іншим ключовим учасником групи виступав Р. Беринг, третій граф Кромер. Незадовго до початку роботи в групі він залишив посаду голови Банку Англії. Банкірів в групі також репрезентував і багаторічний перший заступник голови Банку Англії Д. Болтон, який прославився досягненням на початку 1957 р. угоди між Банком Англії, урядом, королівською сім'єю та Сіті.

Поряд з банкірами у групі тіньової влади найбільш активну участь прийняв один із кращих за всю історію британських спецслужб кадровий розвідник, багаторічний голова спочатку MI-5, а потім MI-6 Дік Уайт.

Нарешті, Л. Маунтбеттен запросив всесвітньо відомого філософа, методолога і менш відомого як ефективного фахівця з проведення таємних операцій з політичної розвідки Карла Поппера. Оксимороном його долі стало те, що всесвітньо відомість К. Поппера отримав, у значній мірі, завдяки розробці теорії «відкритого суспільства», яка базується на приматі ринку, свободі підприємництва і заперечення права еліти на монополію щодо влади. Однак у своїй мало кому відомій іпостасі потіличного розвідника, радника, політтехнолога, Поппер переважно взаємодіяв не з політичними партіями і демократичними інституціями парламенту, а із структурами уряду та особливо з розвідувальним співтовариством і військовими колами. Відомо, що рукописи Поппера, відносно його діяльності як розвідника, і по цей час залишаються утаємниченими в британських державних архівах.

вони, на думку цієї групи, в значній мірі сприяли приходу до влади радикального уряду Г. Вільсона, який, з одного боку, був посіпакою Радянського Союзу, з іншого – мав найтісніші зв'язки з американськими профспілками, що традиційно знаходилися під контролем Демократичної партії та організованої злочинності.

Однак за свідченнями Г. Рігардсона – голови Суду честі Сіті, голови Банку Шрьодер і К^о і в майбутньому голови Банка Англії, протягом зими 1966–1967 рр. вихід було знайдено – було прийнято надзвичайно амбітне рішення щодо відродження Британської імперії, але у зовсім іншій новітній – неоімперіалістичній формі – фінансово-економічній якості, свого роду невидимій, неформалізованій і при цьому законодавчо визнаній імперській формі.

Будівельними блоками для розбудови новітньої невидимої Британської імперії стали три юридичні конструкції, архітектоніка яких у 1960-х роках була наповнена новим економіко-фінансовим змістом: 1) був створений перший в світі сучасний нерегульований (тіньовий) фінансовий ринок, схвалений і підтриманий державою. Це дозволило британським і будь-яким іноземним банкам, що мають філії у Великій Британії або на територіях під британською юрисдикцією, відкривати доларові рахунки. До цього банки у всьому світі, в тому числі і в самій Британії, підпадали під численні обмеження, заборони та нормативи; 2) значно була розширена та підвищена роль таких безподаткових юрисдикцій як офшори. Переважна їх більшість, розташованих по всьому світу, відносились до британської юрисдикції або входили до Британської співдружності націй, країни якої визнавали формальною головою держави англійську королеву. Не дивлячись на те, що кожна із офшорних країн мала власне законодавство, всі вони у кінцевому рахунку базувалися на англійському праві і визнавали Лондонський суд як вищу арбітражну та судову інстанцію. Така унікальна ситуація дала можливість великому бізнесу і, перш за все, банкам та іншим фінансово-кредитним інституційним інвесторам для реалізації стратегії ухилення від оподаткування та регулювання розподіляти компанії, що входять до великих холдингів, конгломератів і власницьких структур по різним офшорам, які, в кінцевому рахунку, замикалися на Британію та Лондон; 3) найважливішою складовою новітнього юридичного блоку стало

саме британське законодавство, яке значно відрізняється від континентального права. Воно має прецедентний характер, у багатьох бізнес-питаннях більш гнучке, еластичне та адаптивне до змін в об'єктах регулювання. Крім того, надзвичайно зручним для побудови нової Британської імперії став особливий статус Сіті як стрижня глобальної невидимої нерегульованої (тіньової) фінансово-інвестиційної імперії; 4) відродження Лондона як особливого фінансового центру, своєрідної столиці світових фінансів.

Органічними складовими неоімперіалістичної реакції на відтворення невидимої наднаціональної Британської імперії стали узгоджені, скоординовані дії американської промислово-фінансової частини Британської фінансової імперії на протидію та запобігання негативних наслідків цих дій щодо реставрації Британської імперії у вигляді, зокрема, плану Д. Рокфеллера [2, с. 414–421].

Приблизно з кінця 1965 по 1968 р. Рокфеллер, здійснюючи проєкт «Римського клубу», займаючи відповідальні посади в американському розвідувальному співтоваристві, ключові позиції у таємній Секретній розвідувальній службі Едгара Гувера, швидко зрозумів, що дії еліти Великої Британії скеровані на формування глобального надвисокоприбуткового, тіньового, нерегульованого фінансового ринку з центром у лондонському Сіті. Радники Рокфеллера за результатами проведеного аналізу цих кроків британської еліти зрозуміли, що наслідками цього процесу буде швидка втрата позицій промислового капіталу і неминуча загроза його жорсткої залежності від диктату новітнього британського фінансового капіталу.

Д. Рокфеллер зрозумів, що новітній перерозподіл реперних точок зростання, неоімперіалістичного впливу його бізнесу, перелив його фінансових ресурсів з регульованих на тіньові ринки капіталу, підвищення їх ліквідності, нові інституційні спроможності для цього неможливі без використання потужностей радянської тіньової фінансово-розвідувальної системи.

Згідно зі згадок Д. Рокфеллера, до середини 1967 р. в СРСР існувала вкрай невизначена ситуація щодо домінуючої групи всередині тіньової «автономної» влади: три основні групи всередині еліти тіньової влади, а саме М.А. Сулов, Ю.В. Андропов, Б.М. Пономарьов, А.А. Громико – перша, О.М. Косигін спільно з представленими в Політбюро господарниками та деякими секре-

тарями ЦК союзних республік – друга, О.М. Шепелін, В.Є. Семичастний, М.Г. Єгоричев – третя, вели жорстку конкурентну боротьбу між собою за вплив, а потім і за успадкування важелів влади за Л.І. Брежнєвим та виборювання першості щодо обслуговування інтересів групи Д. Рокфеллера.

Продовжуючи безпосередні дії щодо реалізації проекту «Римський клуб», спрямовані на переважно інтереси транснаціонального промислово-торгового капіталу разом зі старою аристократією, він на базі парадигми конвенційного підходу синкретично почав реалізовувати і проект перетворення всієї системи глобальних фінансово-економічних відносин, відродження невидимої Британської імперії як фінансово-ієрархо-мережевого конструкту. При цьому була поставлена мета обмежити можливість для Лондона зайняття домінуючої позиції, адаптувати проект відтворення нової Британської імперії у розбудову глобальної, наднаціональної, тіншової фінансової системи як бази для побудови національних тіншових «автономних» систем у розвинутих країнах з центрами у Лондоні та Нью-Йорку.

План дій групи Д. Рокфеллера складався із трьох основних пунктів:

1) необхідно різко розширити сегменти, сектора або сфери неконтрольованого, нерегульованого (тіншового) фінансового ринку під егідою переважно не Лондон, а Нью-Йорку.

У 1971 р. Річард Ніксон під впливом близьких до Рокфеллерів П. Волкера, Дж. Шульца і Г. Кіссінджера була здійснена відмова від Бреттон-Вудської системи, а отже – від конвертованості долара в золото як основи регульованості валютної системи. В умовах її стабільності ніякі валютні спекуляції, а також страхування від валютних ризиків були неможливі і не потрібні. З відмовою від Бреттон-Вудської системи і формуванням до 1973–1974 рр. необхідної бухгалтерської, розрахункової та іншої бази для провадків, зв'язаних з вільним обмінним валютним курсом і хеджуванням, тобто страхуванням від валютних ризиків, склалися всі необхідні умови для виникнення, відповідно, ринків Форекс і деривативів – інструментів тіншового фінансового ринку, формування тіншових «автономних» центрів влади. Сьогодні світовий ВВП складає приблизно 85 трлн доларів, ринок Форекс має обсяг біля квадриліону доларів, а ринок держактивів перевищує 800 трлн доларів [2, с. 453];

2) для реалізації плану Д. Рокфеллера слід було знайти джерело ліквідності для глобального нерегульованого фінансового ринку. Джерелом ліквідності повинен стати реальний глобальний товар, що мав колосальний за тодішніми мірками обсяг обороту та значення для світової економіки. Таким джерелом могла бути лише нафта.⁵

В особі СРСР група Рокфеллера отримала той самий додатковий важіль тиску на близько- та середньосхідні монархії, і головне – вкрай зацікавленого суб'єкта світового ринку у радикальному підвищенні цін на нафту. Очевидно, що саме це підвищення робило можливим використання нафти в якості невичерпного джерела ліквідності на глобальному неконтрольованому і нерегульованому фінансовому ринку.⁶

Засобами забезпечення зростання цін на нафту стали хвиля націоналізацій у країнах ОПЕК та осіння війна 1973 р., відома як війна Судного дня, початок якої нібито було узгоджено між США і СРСР [2, с. 456];

3) необхідно створити канали надходження значно зрослих обсягів ліквідності з нафти на глобальні фінансові ринки і знайти спосіб зв'язування або утилізації їх на цих ринках під контролем групи Рокфеллерів. Виконання цього пункту плану передбачало вирішення двох груп задач. Перша була зв'язана з утилізацією і зв'язуванням обсягів ліквідності з країн ОПЕК, які виникли у зв'язку зі значним підвищенням цін на нафту.

⁵ Для реалізації цього пункту плану Д. Рокфеллера існували перепони, що заважали до початку 1970-х р. використання нафти в якості джерела ліквідності для глобального нерегульованого фінансового ринку. Перш за все, в період 1945–1973 рр. ціна нафти коливалася лише в діапазоні всього 2–4 тогочасних курсів долара за барель, що відповідає сьогочасним приблизно 16–24 долларам. Крім того, при всій імперіалістичній залежності близькосхідних держав та Ірану – основних постачальників нафти на світовий ринок – вони все ж мали певну самостійність у використанні своїх природних ресурсів, і для того, щоб примусити їх до певних необхідних для реалізації плану Рокфеллера дій, необхідним була поява нового зовнішнього потужного виробника, незалежного від монархій Близького Сходу.

⁶ Надзвичайно поінформований дослідник Д. Спіро у своїй книзі відмічав: у травні 1973 р. на фоні все ще нагрядного різкого падіння долару група 84 основних фінансових і політичних світових інсайдерів тіншової влади зустрілася на ізолюваному острівному курорті шведської банківської сім'ї Валленбергів на Сальтшебадені, Швеція. Ці збори пізніше стали відомими як Більдерберзька група принца Бернарда. На зустрічі група заслухала американського доповідача із числа учасників, який в загальних рисах змалював «сценарій» неминучості 400%-го підвищення доходів з нафти ОПЕК. Мета таємної зустрічі на Сальтшебадені виявлялася скоріш не в тім, щоб завадити очікуваний вибух цін на нафту, а в тім, щоб спланувати як управляти наступним надзвичайним збільшенням обсягу нафтодоларів, що держсекретар США Г. Кіссінджер пізніше назвав «рециркуляцією потоків нафтодоларів» [3].

Внаслідок реалізації другого та третього пунктів плану Рокфеллера країни ОПЕК помітно скоротили обсяги нафти на світові ринки, вивільнивши місце для радянської нафти. Експортери нафти за рахунок майже чотирикратного підвищення ціни нафти отримали значне збільшення обсягів валютних засобів, які розмістили переважно в американських банках, і, перш за все, у «Чейз» і підконтрольних йому фінансових інститутах. І, нарешті, близько-східні монархії дозволили частину надлишкових прибутків використовувати у вигляді вільних залишків на розрахункових рахунках і засобів на депозитних рахунках для забезпечення спекулятивних операцій на глобальному ринку Форекс, а також зв'язати залишки їх купівлею казначейських зобов'язань уряду США, відомих як трежері булс. Однак складові плану неможливо було виконати без найтіснішої взаємодії зі сторони правлячої верхівки СРСР, суб'єктів тіньової «автономної» держави.

Виконання ролі регулятора і балансиру світового ринку торгівлі нафтою і цін на неї була однією із найважливіших, але не єдиних неоімперіалістичних функцій тіньової влади СРСР, які були узгоджені між Д. Рокфеллером та його радянськими тіньовими партнерами.

Виконати план Рокфеллера було недостатньо без забезпечення паливно-зернового трансферту між СРСР та іншим світом як засобу неоімперіалістичного панування: визначена частина коштів, отриманих від продажу нафти на світовому ринку, повинна була бути витрачена на закупівлю зерна або безпосередньо у США, або через американські компанії, афілійовані з «Чейз Бенк». Так само, як із експортом нафти, експорт імпортованого зерна здійснювався під проводом тієї самої тіньової групи осіб у радянському керівництві та відповідним фінансово-розвідувальним забезпеченням інфраструктури тіньової держави, що об'єктивно працювало на посилення неоімперіалістичного панування, в тому числі з боку СРСР.

Висновки

Вітчизняне суспільство як маргіналізований сектор російського не витримало тиску західних цінностей в процесі модернізації: у зв'язку із значним послабленням традиційних культурних цінностей, особливо у елітних структурах, їх перехід на західні соціокультурні норми спричиняє прискорений процес кризи синкретичного обра-

зу світу і синкретичної соборної свідомості, який припадає на другу половину XIX ст. Протягом XX ст. українське суспільство разом з російським у зв'язку з руйнацією системи традиційних цінностей переживає два періоди гострої системної кризи – на початку і в кінці XX ст. Однак особливо цей процес прискорився в умовах сучасних трансформацій, який призвів до домінування у владних структурах тіньових паразитарних утворень.

До структур «автономної тіньової влади» належать елітні фінансово-розвідувальні комунікації, що сформовані різними конкурентними структурами «автономної тіньової влади» та фінансово-олігархічними колами аристократичних кланів різних країн, яким іманентно притаманний тіньовий режим життєдіяльності і які відіграють найважливішу роль в реальному механізмі «тіньової» держави.

У 60–70-ті роки XX ст. сталися принципові зміни у складі наднаціональних еліт провідних країн світу в механізмах тіньових «автономних» влад. Так, в міжелітному балансі сил тіньових влад заходу та сходу відбулося поступове захоплення влади новими силами реваншу, що намагалися відновити втрачені панівні позиції неоімперіалізму замість прихильників теорії конвергенції.

Органічними складовими неоімперіалістичної реакції на відтворення невидимої наднаціональної Британської імперії стали узгоджені, скоординовані дії американської промислово-фінансової частини Британської фінансової імперії на протидію та запобігання негативних наслідків цих дій щодо реставрації Британської імперії у вигляді, зокрема, плану Д. Рокфеллера. Д. Рокфеллер зрозумів, що новітній перерозподіл реперних точок зростання, неоімперіалістичного впливу його бізнесу, перелив його фінансових ресурсів з регульованих на тіньові ринки капіталу, підвищення їх ліквідності, нові інституційні спроможності для цього неможливі без використання потужностей радянської тіньової фінансово-розвідувальної системи.

Список використаних джерел

1. Свідзинський А. В. Синергетична концепція культури. Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. 696 с.
2. Смирнов И. И. Тропы истории. Криптоаналитика глубинной власти. М. : Товарищество научных изданий КМК, 2020. 473 с.
3. Spiro D. E. The Hidden of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets. Cornell

University Press, Ithaca, 1999. URL: https://www.academia.edu/1773849/The_Hidden_Hand_of_American_Hegemony_Petrodollar_Recycling_and_International_Markets.

References

1. Svidzynskiy A. V. Synerhetychna kontsepsiia kultury. Lutsk : VAT «Volynska oblasna drukarnia», 2009. 696 s.
2. Smirnov I. I. Tropyi istorii. Kriptoanalitika glubynnoy vlasti. M. : Tovarischestvo nauchnyih izdaniy KMK, 2020. 473 s.
3. Spiro D. E. The Hidden of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets. Cornell University Press, Ithaca, 1999. URL: https://www.academia.edu/1773849/The_Hidden_Hand_of_American_Hegemony_Petrodollar_Recycling_and_International_Markets.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

професор кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, д.е.н., професор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Данные об авторе

Предборский Валентин Антонович,

профессор кафедры экономической теории, Национальный авиационный университет, д.э.н., профессор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the authors

Valentin Predborskiy,

professor of the department economic theory NAU, doctor of economics, professor,
e-mail: prvika2015@gmail.com

ЗОРИНА О.А.
ПЕТРАКОВСЬКА О.В.

План рахунків бухгалтерського обліку банків України та його вдосконалення в сучасних умовах економічного розвитку

Актуальність теми дослідження. Бухгалтерський облік діяльності банків відіграє важливу роль в сучасних ринкових умовах, так як є основним джерелом економічної інформації для внутрішніх і зовнішніх користувачів. Одним із елементів методу бухгалтерського обліку є рахунки. Рахунки є найважливішим джерелом найбільш повної та достовірної інформації при розробці та прийнятті оптимальних обґрунтованих управлінських рішень. План рахунків бухгалтерського обліку банків України покликаний сприяти досягненню цієї мети, але має недоліки, які негативно впливають на якість і ефективність обліково-контрольних процесів, що обумовлює актуальність і практичну значимість даної статті.

Метою дослідження є: аналіз законодавчих змін в діючому Плані рахунків бухгалтерського обліку банків України та формування пропозицій щодо його вдосконалення.

Методи дослідження. У праці використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу та синтезу, порівняння, метод узагальнення даних.

Результати дослідження. В статті розкриті особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Досліджено порядок формування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України в контексті законодавчих змін. Відображений порядок обліку операцій з акредитивами та операцій з передачі готівки банку на зберігання інкасаторській компанії та її повернення на підставі оновлених нормативно – правових актів Національного банку України.

Галузь застосування результатів. В галузі економічних наук та в практичній діяльності банків.

Висновки. Проведене дослідження особливостей Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України дозволило визначити їх перелік: класифікація балансових рахунків за типами контрагентів, характером операцій, ступенем ліквідності активів і зобов'язань; мультивалютність; наявність 8 класу для управлінського обліку; подвійний запис операцій на позабалансових рахунках; вимоги до аналітичних рахунків; наявність дев'яти класів. Результати дослідження засвідчують, що План рахунків бухгалтерського обліку банків України постійно зазнає змін, які пов'язані з удосконаленням його структури та появою нових облікових інструментів. Однак, нагальною потребою є вне-